

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОВИРУСНЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ

Худдиева Наргиза Юлдашевна

Бухарский Государственный Медицинский институт

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191332>

Аннотация

Аденовирусная инфекция считается наиболее распространенным видом вирусной патологии глаза. Аденовирусные конъюнктивиты (АВК) отличаются высокой контагиозностью и часто принимают характер эпидемических вспышек, приводя к вынужденному закрытию глазных отделений. В последние годы в офтальмологической клинической практике стали встречаться осложненные, а также хронические и рецидивирующие формы АВК, отличающиеся хроническим течением. Их появление связывают с рядом факторов, в частности со штаммовыми особенностями возбудителя, ассоциациями аденовируса с вирусом простого герпеса, снижением общего иммунного фона у населения (увеличением количества больных с различными иммунодефицитными состояниями, после пересадки органов, длительно принимающих стероиды, и т.д.), а также с последствиями нерационально проводимой терапии.

Ключевые слова: Аденовирусный конъюнктивит, виростав, слезол форте.

Annotasiya

Adenovirus infeksiyasi ko'z virusli patologiyasining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Adenovirus kon'yunktiviti (AVK) juda yuqumli bo'lib, ko'pincha epidemiya epidemiyasi shaklini oladi, bu esastasionar bo'limlarining majburiy yopilishiga olib keladi. So'nggi yillarda oftalmologik klinik amaliyotda AVK ning surunkali kurs bilan tavsiflangan murakkab, shuningdek surunkali va takroriy shakllari paydo bo'la boshladi. Ularning paydo bo'lishi bir qator omillar bilan bog'liq, xususan, qo'zg'atuvchining shtamm xususiyatlari, adenovirusning herpes simplex virusi bilan bog'liqligi, populyatsiyada umumiy immunitetning pasayishi (turli immunitet tanqisligi bilan og'rigan bemorlarning ko'payishi, organlar transplantatsiyasidan keyin, uzoq vaqt davomida steroidlarni qabul qiladigan va boshqalar), shuningdek irratsion terapiyaning oqibatlarini.

Kalit so'zlar: Adenovirusli kon'yunktivit, virostav, slazol forte.

Annotation

Adenovirus infection is considered the most common type of viral pathology of the eye. Adenovirus conjunctivitis (AVC) is highly contagious and often takes the form of epidemic outbreaks, leading to forced closure of the eye compartments. In recent years, complicated, as well as chronic and recurrent forms of AVC, characterized by a chronic course, have begun to occur in ophthalmic clinical practice. Their appearance is associated with a number of factors, in particular, with the strain characteristics of the pathogen, associations of adenovirus with the herpes simplex virus, a decrease in the general immune background in the population (an increase in the number of patients with various immunodeficiency conditions, after organ transplantation, who take steroids for a long time, etc.), as well as with the consequences of irrational therapy.

Key words: Adenovirus conjunctivitis, virostav, slezol forte.

Актуальность.

Нередко у врачей-офтальмологов в повседневной практике вызывает затруднение выбор наиболее оптимального метода диагностики и лечения конъюнктивита. Вирусные заболевания глаза представляют собой широко распространенную группу антропонозных инфекционных заболеваний, характеризующихся выраженной персистенцией вируса и его пожизненным пребыванием в организме человека, полиморфизмом клинического течения. Клиника АВК описана в многочисленных работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Если анализировать заболевших по возрастному составу, то оказывается, что основной процент приходится на детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Наиболее полно клиническая симптоматика АВК описана В.О. Анджеловым и выражается в наличии следующих симптомов: слезотечение (56,8%), гиперемия (100,0%) и отек конъюнктивы (72%), отделяемое (76,3%), отек век (60%). В половине случаев наблюдались фолликулы и поражение регионарных лимфатических узлов.

Реже автор обнаруживал понижение чувствительности роговицы (30%), светобоязнь (20%), кровоизлияния (30%), пленчатое отделяемое (20%). Общие проявления заболевания при АВК встречаются довольно часто: поражение верхних дыхательных путей (70 — 100%), у детей — температурная реакция (95,7%), нарушение сна (71,2%), диспептические расстройства (20,2%), головная боль (56,5%). У некоторых больных наблюдается негнойное воспаление среднюю уха.

Еще одной формой является аденовирусный кератоконъюнктивит, осложненный развитием токсико-аллергических реакций, вызванных длительным местным применением химиотерапевтических противовирусных средств (ИДУ, флореналь, бонафтон и др.) и антибиотиков. Клинически данный вид осложненной формы проявляется в виде выраженного усиления гиперемии всех отделов конъюнктивы, инфильтрации и отека эпителия роговицы, развития блефарита и дерматита лица.

Цель. Оценка клинической эффективности препарата Виростав в комбинации с слезозаменяющим препаратом фирмы «World medicine» Слезол форте в лечении аденовирусных конъюнктивитов.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 пациентов (20 глаз), (средний возраст – 20 лет). Оценка эффективности лечения проводилась по лабораторным данным и степени уменьшения местных симптомов. Оценивались следующие симптомы аденовирусного конъюнктивита: глазной дискомфорт, отделяемое из глаза, ощущения инородного тела, слезотечения, покраснение глаз. У всех наблюдавшихся больных, до и после лечения, проводили микроскопическое и культуральное исследование по общепринятым методикам.

Результаты. Назначение препарата Слезол форте уже через несколько минут снижало симптомы аденовирусного конъюнктивита. При режиме закапывания по 1 капле 2 раза в день в конъюнктивальный мешок пациенты осматривались через сутки и через 10 дней от момента назначения препарата.

Симптомы оценивались по следующей шкале: 0 – симптомы отсутствуют, 1 – симптомы слабо выражены, 2 – симптомы умеренно выражены, 3 – симптомы сильно выражены.

Выводы. Применение препарата Виростав в комбинации слезозаменяющим препаратом Слезол форте в лечении аденовирусных конъюнктивитов позволяет получить быстрый клинический эффект, улучшить качество жизни и максимально сократить реабилитации данной группы пациентов.

Использованная литература:

1. Муродуллаева, Н. Е. Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ. Восточный ренессанс: инновационные
2. Khamroev, S. B. (2022). Differentiated Therapy of Cognitive Disorders in Schizophrenia Taking into Account the Dynamics of Clinical and Sociological

Parameters. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(5), 127-131.

3. Хамроев, С. Б. (2023). ШИЗОФРЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ ФАОЛИЯТ БУЗИЛИШЛАРИНИ НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(4), 72-80.

4. Кучкоров, У. И., Хамроев, С., & Илёсов, Б. У. (2022). Дифференцированная Терапия И Тактика Лечение Когнитивных Расстройств При Разных Формах Шизофрении. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 258-264.

5. Тилавов, М. Т., & Хамроев, С. Б. (2022). ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ И РАЦИОНАЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 459-464.

6. Khamroev, S. B. (2023). Characteristics of Cognitive Impairment in Schizophrenia. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 2(4), 61-70.

7. Худдиева, Н. Ю. (2022). ПРЕПАРАТ СЛЕЗАВИТ В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТА НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ. Gospodarka i Innowacje., 24, 836-839.

8. Одилова, Г. Р., & Худдиева, Н. Ю. (2022). ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АДЕНОВИРУСНЫМ КЕРАТОКОНЪЮНКТИВИТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. Gospodarka i Innowacje., 24, 832-835.

9. Бобоева, Р. Р., Мавлонов, А. А., & Саидов, С. А. (2020). Исследование желчегонной активности рутана. International journal of discourse on innovation, integration and education, 1(4), 70-75.

10. Xuddieva, N. Y. (2022). BIRLAMCHI OCHIQ BURCHAKLI GLAUKOMA KASALLIGIDA SLEZAVIT PREPARATINING NEYROPROTEKTIV TERAPIYANING TARKIBIY QISMI SIFATIDA ISHLATILISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 508-512.

11. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 503-507.

12. Xuddieva, N. Y. (2021). SHISHASIMON TANA DESTRUKSIYASINI KONSERVATIV DAVOLASHDA SEAVIT PREPERATINING SAMARADORLIGI. Academic research in educational sciences, 2(10), 60-70.

13. Yuldashevna, X. N. (2022). ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI AMBULATOR SHAROITDA TASHXISLASH VA DAVOLASH Odilova Guljamol Rustamovna.
14. Xuddieva, N. Y. (2022). PALLADA PREPARATINING ALLERGIK KON'YUNKTIVIT, ADENOVIRUSLI KERATOKONJUNKTIVIT VA KERATOKONUSNI DAVOLASHDA ISHLATILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(4), 360-364.
15. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, X. N. (2021). UDK 617.735-007.281 PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI.
16. Yuldashevna, K. N. (2021). The Effectiveness of the Drug Siavit in the Conservative Treatment of the Destruction of the Vitreous Body. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 174-182.
17. Rustamovna, O. G., & Yuldashevna, K. N. (2021). Optical Coherence Tomography. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 39-49.
18. Odilova, G. R., & Xuddiyeva, N. Y. (2021). PERIFERIK RETINAL KO'Z YIRTIILISHI DIAGNOSTIKASIDA OPTIK KOGERENT TOMOGRAFIYASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(8), 95-107.

